

NOVIJA ARHITEKTURA NOVOG PAZARA IZMEĐU ISTOKA I ZAPADA

Sažetak: U radu u obliku pregleda sa elementima rasprave komentariše se graditeljska delatnost Novog Pazara u toku 20. veka pod uticajem arhitektonskih modela Istoka i Zapada. Novija arhitektura Novog Pazara formirana je na socio-ekonomskim karakteristikama koje su nosile promene u graditeljstvu tokom 20. veka. Težnja grada modernog doba da prati razvijeni Zapad dovela je kategoričkog odbacivanja vekovima ustaljenog tradicionalnog modela građenja. U opštoj društvenoj transformaciji, udaljavanje od “zaostalog” tradicionalnog načina građenja nasilno su nestali i dobri primeri prethodnog arhitektonskog nasleđa. Neuravnoteženo implementirana arhitektura Istoka i Zapada izgleda kao večita borba dva karakterno različita aktera dajući za posledicu današnji anahroni izgled Novog Pazara. Pod njihovim uticajem stvoreni arhitektonski obrasci pokazuju da raspodela ekonomske moći, tehnoloških dostignuća i kulture sa spontanim i nametnutim idejama idealnog razvoja u značajnoj meri doprinosi gubljenju urbanog identiteta grada. Zbog toga pažnja uvek posvećena stilistici i atribuiranju graditeljskih dela se mora usmeriti na analiziranje šireg opsega uz proučavanje mnogostrukih začenja složene ideologije vremena.

Ključne reči: Novi Pazar, grad, arhitektura, Istok, Zapad, orijentalizam, modernizam.

Uvod

U današnjem svakodnevnom govoru koristeći termine Istok i Zapad da li zapravo znamo njihovo konkretno značenje? Prema opšte prihvaćenom mišljenju oni se predstavljaju kao geografski i kulturološki karakterno različiti zatvoreni homogeni koncepti (Özdemir 2004: 64). Međutim, kako Zapad nije tačno određen, isto tako ni Istok nema svoju konkretnost (Said 2008: 14). Tokom istorije mnoge civilizacije

(Egipat, Mesopotamija, antička Grčka, Rimski imperija i druge) su imale kako svoj Istok tako i svoj Zapad. Istorijski razvoj koncepta Istok i Zapad daje utisak da se ova tema nikada ne može dovoljno i detaljno proučiti (Cansever 1998: 161).

Opet, istorijski gledano ovaj koncept kritičkog razmišljanja može se povezati sa uticajem Francuske revolucije (1789) u Evropi tokom 19. veka što je početak interesovanja zapadno-evropskih kultura za Istok¹. Međutim, ni orijent ni okcident nisu prirodne pojave nego društvene tekovine koje su nastale kao proizvod istorije, religije i geografskog područja kome pripadaju. Ova dva sistema ideja prema svojim osobenostima predstavljaju različite entitete koji međusobno korrespondiraju i omogućavaju uzajamno postojanje. U ovom radu vojno-politički, društveno-ideološki i naučno-kulturološki gledano Zapad predstavljaju atlantske sile (zapadna Evropa i severna Amerika) dok nasuprot njima Istok obuhvata Aziju sa fokusom na Bliski istok.

Prvo suočavanje Evrope sa istočnim kulturama dešava se u vreme krstaških ratova (1095) gde je borba za prevlast nad teritorijama praćena upoznavanjem društava protiv kojih su se evropski narodi borili. Tako su već od 13. veka evropski putnici počeli intenzivnije da odlaze u zemlje na istoku sa ciljem širenja religije ili novih znanja i iskustava ili radi sticanja plena (Ersöz i Uslu 2005: 67; Riley-Smith 1997: 8-11). Međutim, njihova glavna preokupacija je bila prikupljanje informacija i zatim njihovo klasifikovanje u ranije poznati obrazac sa naglašenim elementima značajnim za proučavanje Istoka. Ovakva putovanja postaju sve privlačnija zapadnom svetu u toku 19. veka kada počinju moderna istraživanja Istoka. Koncept putovanja će dobiti notu prosvetljenja, pa će cilj putovanja biti napredovanje Zapada na račun istraživanja istočnih kultura. Pravi putnici delili su svoja iskustva sa onim koji su se o svojim putovanjima izražavali kroz umetnost i pre nego su fizički doživeli Istok (Kabbani 1988: 88-89). Proučavajući i pokušavajući da razume Istok, Zapad je istovremeno doživljavao promene na području umetnosti, arhitekture, filozofije, muzike i u mnogim drugim sferama života, što će proizvesti različite heterogene oblike kulture. Ovaj talas neće zaobići teritorije pod tada već oslabljenom osmanskim vlašću koje su zbog prisustva islama kategorizovane kao orijentalna Evropa. Izmešani uticaji paradoksalno su ovim prostorima davali karakteristike zapadnog čemu se u tom periodu stremilo, ali i istočnog, što je bilo reprezent viševekovnog osmanskog uticaja.

¹ Prema Saidovom mišljenju, istočno-evropska kultura početkom 18. veka počinje da se povezuje sa islamom. Kasnije s pojavom imperijalista razvije se stav da su zapadno-evropske kulture nosioci savremenih tokova, dok su nasuprot njima istočne kulture stagnirale i zaostale. Tada će se u 19. veku istočnim kulturama dati zajednički naziv "orijentalizam" (2008: 9-13).

Francuska revolucija nije napravila samo socio-kulturološke promene već se njen uticaj osetio i u političkoj svesti naroda širom Evrope. Razvijanje nacionalne ideje² i borba za nezavisnost od tuđinske vlasti zahvatiće i sve delove Balkanskog poluostrva početkom 19. veka. Upravo tada Srbija počinje borbu za oslobođenje od turske vlasti³. Teritorija Srbije i okolnih zemalja započevši svoju borbu za nezavisnost krenule su i u borbu približavanja Zapadu i udaljavanja od Istoka. Skoro pet vekova vladavine Osmanske imperije ostavilo je tragove u načinu života, obrazovanju i kulturi. Stremljenja ka novom cilju trajaće više od jednog veka kada oslobođena i poslednja područja, nekadašnji Novopazarski sandžak i današnje države u okruženju, stekavši nezavisnost početkom 20. veka.

Na razvoj Novog Pazara, kao naselja formiranog od strane Osmanlija u 15. veku u blizini nekadašnje prestonice prve srpske srednjevekovne države, uticale su tokom vekova geografske i istorijske prilike. Zahvaljujući svom položaju u centralnom delu Balkanskog poluostrva, Novi Pazar je tokom istorije bio tranzit između Evrope i Azije. Grad koji je dostigao vrhunac svog razvoja u 16. veku paralelno sa stanjem u celokupnoj osmanskoj državi počeo je gubiti svoju političku i ekonomsku moć u narednim stolećima. Tako je na početku 20. veka Novi Pazar grad pod osmanskom vlašću kao deo Kosovskog vilajeta⁴ pozicioniran između

² Posle 1789. godine prihvaćeno je novo shvatanje države i kao glavni cilj postavlja se izgradnja nacije gde je narod jedne države ujedinjen zajedničkim vrednostima, običajima i jezikom. Zbog toga se ovaj istorijski period u Francuskoj i čitavoj Evropi uzima kao rođenje nacionalizma. Iako osećaj nacionalnosti i stanje nacionalne svesti nisu novi koncepti, njihovo preoblikovanje u politički sistem koji izgrađuje naciju u obliku koji prethodno nije postojao formira obrazovne programe koji zastupaju zajedničke vrednosti, građanske navike i jezik gde se proširenje teritorije opravdava ujedinjavanjem naroda koji su nepravedno odvojeni od svoje nacije. Tako prema ovom sistemu nacionalizma država odnosno nacija ima pravo na teritoriju, stanovništvo i međunarodno priznati status sa naglašenim civilnim pravima (Bell 2016: 71-73).

³ Prvi srpski ustanak (1804) pokrenut pod Karađorđevim vođstvom smatra se početkom pobuna balkanskih naroda protiv Osmanlija. One su u početku imale samo nacionalni a kasnije su dobile i verski karakter. Balkansko poluostrvo je naročito postalo nestabilno nakon Berlinskog kongresa (1878) kada su etničke grupe naseljene na ovom prostoru počele međusobno da se sukobljavaju (Bandžović 2001: 141). Borbe za kreiranje modernih državnih granica trajaće će sa većim ili manjim intenzitetom sve do Prvog balkanskog rata (1912) kada su Osmanlije u potpunosti izgubile vlast na Balkanu.

⁴ U prvom periodu osmanske vladavine teritorija Novog Pazara nalazila se u sastavu novoosnovanog Rumelijskog beglerbegluka (Tür. Rumeli Beylerbeyliği). Međutim, već 1580. godine osnovan je Bosanski beglerbegluk (Tür. Bosna Beylerbeyliği/Eyaleti) u sklopu koga se nalazio Bosanski sandžak (Tür. Bosna Sancağı) kome je pripao i Novi Pazar (Ağanoğlu 2021: 47; Gölen 2010: 52). Novi Pazar će ostati u sastavu Bosne sve do

novonastalih država (Srbije i Crne Gore) sa vekovima negovanim orijentalnim graditeljskim nasleđem neadekvatnim za novi vek i nove društvene prilike u Evropi (Fotografija 1).

Fotografija 1. Novi Pazar početkom 20. veka

(IA "Ras" Novi Pazar [Datum pristupa: jun, 2013])

Graditeljsko nasleđe i socio-kulturološke prilike

Dinamika razvoja novopazarskog graditeljstva uvek je zavisila od ekonomsko-političkih, odnosno socio-kulturoloških faktora. Dug period vladanja orijenta na prostoru Novog Pazara dao mu je karakteristike osmanskog naselja, što će nakon promene vlasti u gradu početi da se menja. Promene u svim društvima se ne dešavaju na isti način jer su one uslovljene kvantitativnom vrednošću najvažnijih strukturalnih i funkcionalnih faktora koji doprinose postepenoj ili nagloj

Berlinskog kongresa (1878) kada je Austro-ugarska izvršila aneksiju Bosne a u rukama Osmanlija na Balkanu su ostali Makedonija, Albanija i Kosovo sa Novopazarskim sandžakom (Özcan 2019: 116; Vojvodić 1969: 257). Odlukama nakon 1878. Novi Pazar će i dalje biti administrativno središte Novopazarskog sandžaka (Tür. Yenipazar Sancağı) ali sada u okviru Kosovskog vilajeta (Tür. Kosova Vilayeti) što će trajati sve do 1912. godine.

transformaciji urbane slike naselja. Fizički i simbolički status zatečene arhitekture u Novom Pazaru je bio duhovni i materijalni oslonac novopazarskog društva do perioda prve urbanizacije (1956) (Škrijelj 2014: 221-222). Vekovima formirana tradicija je u tom momentu tražila svoje mesto u novom društvenom poretku. Višeslojnost i višestruko značenje urbanog prostora nastalo je ukrštanjem razasutih elemenata koji se istovremeno preklapaju, menjaju ili vremenom nestaju usled pojave individualnih i kolektivnih identiteta (Stupar 2009: 87, 127). Međutim, napuštanje tradicionalnih vrednosti se ne može desiti odjednom, čak i kada ljudske potrebe idu u novom smeru, zbog arhitekture koja reprezentuje lokalnu kolektivnu memoriju.

Analiziranje stvarnosti i identiteta pojedinih urbanih celina novijeg doba prilično je skromno u odnosu na druge istorijske periode u Novom Pazaru. Promenjeni politički i ekonomski uslovi nastali tokom 20. veka rezultirali su malim brojem naučnih radova na temu novije arhitekture. Pokušaj nove moderne arhitekture da se poveže sa postojećim strukturom naselja stvorilo je probleme u proučavanju arhitektonskog nasleđa Novog Pazara.

Delimično i u fragmentima prvi put o novijoj arhitekturi Novog Pazara piše Amir Ćorović naglašavajući značaj urbanog razvoja na formiranje moderne i savremene svesti kod lokalnog stanovništva. S vremenske distance i detaljnije o istoj temi kasnije najviše govore Aleksandar Kadijević i Milan Popadić koji se zajedno sa fokusom na pojedine javne arhitektonske objekte i urbane celine bave i problemima nastalim u 20. Veku, osvrćući se na socio-ekonomske faktore koji su uzrokovali nesinhronizovanost između nove urbane strukture i postojećeg graditeljskog nasleđa. Pored njih, Jovan Krunić daje pregled civilne arhitekture nastale u kasnom osmanskom i ranom postosmanskom periodu u Novom Pazaru. Ovi autori su noviju arhitekturu vrednovali oslanjajući se na prethodno graditeljsko nasleđe. Zaključuje se da se na pitanje - Gde počinje i kako se razvija arhitektura u Novom Pazaru u novije vreme? - može dati odgovor jedino povezivanjem novog sa starim.

Početak 20. veka Novi Pazar je varoš dominantne osmanske arhitekture sa primesama balkanskog uticaja. Iz tog perioda ne postoji nijedan očuvan objekat javne namene, tako da je civilna stambena arhitektura jedina postojeća na osnovu koje se može analizirati graditeljsko nasleđe u Novom Pazaru na početku 20. veka (Krunić 1996: 23-26). Linearno kreiran tok gradskih ulica i manjih četvrti formirali su arhitekturu kuća iz tog perioda (Vlahović 1969: 400-401).

Slabljenjem osmanske države i konačnim odlaskom Osmanlija sa Balkanskog poluostrva i smanjena je aktivnost trgovačke "žile" Dubrovnik-Istanbul. Ovaj put duž koga se formiralo novopazarsko naselje, gubeći na svom značaju uticao je na

prekidanje prenošenja neimarske tradicije orijeta. Međutim, od ranije prihvaćeni načini gradnje izvesno vreme će i dalje biti u upotrebi jer će ustaljeni način života doprineti opstanku ovog modela u graditeljstvu u prvim decenijama 20. veka.

Primeri novije novopazarske arhitekture pod uticajem Istoka i Zapada

Period od početka 20. veka do završetka Prvog svetskog rata - Na početku 20. veka gradske kuće u Novom Pazaru grade se prema ustaljenom modelu⁵. U prethodno formiranim mikro gradskim zajednicama odnosno mahalama (Tür. mahalle) kreiraju se kuće koje odgovaraju potrebama njenih ukućana. Kuća porodice Hamzagić iz 1912. godine (Fotografija 2) u centru Novog Pazara, predstavlja uobičajeni tip ove vrste građevina. Kuće su građene od dostupnih materijala što je najčešće bio kamen sa bondručnom konstrukcijom, kakva je i kuća porodice Hamzagić. Simetrične fasade sa istaknutim divanhanama, zatvoreno dvorište prema ulici, isturena streha na krovu i sam enterijer kuće reprezentativan su primer novopazarske tradicionalne civilne arhitekture. S druge strane, ako se pokušaju naći razlike između ove i tradicionalne turske kuće, znatne razlike postoje. Naime, kuća porodice Hamzagić ima dva ulaza; od kojih je jedan ka dvorištu zatvorenom prema ulici, a na suprotnoj strani kuće je ulaz sa izdignutim stepeništem kojim se direktno ulazi u kuću. Oskudan broj prozora u prizemnom delu kuće pokazuje uticaj arhitekture klasične turske kuće kod kojih na fasadi prema ulici nisu postojali prozori. Međutim, oskudan broj prozora kao mala promena u arhitekturi stanbene arhitekture je pokazatelj novih poteza u komponovanju prostora oslikavajući društvene transformacije i postepeno otvarajući porodični život ukućana oku slučajnog prolaznika.

⁵ Ovaj model poznat je kao turski tip kuće a kod nas je nazvan još i orijentalno-balkanski tip kuće. Arhitektura tradicionalne novopazarske kuće vodi poreklo od primera tipičnih turskih kuća koje su razvile pod uticajem klimatskih uslova i potreba čoveka na području Anadolije (Eldem 1954: 11). Tako su Osmanlije širenjem svojih granica ovaj tip građevine preneli i na Balkan gde su se u različitim delovima razvili specifični oblici kuće prilagođeni klimi i društvenim uslovima (Redžić 1982: 105). Nasuprot njima Maldini smatra da je tradicionalna balkanska kuća vizantijskog porekla a da su Osmanlije njenu arhitekturu modifikovali i prilagodili svojoj kulturi i uslovima življenja. Međutim, ako se napravi paralela između najstarijih primera ovakvih kuća iz 17. veka koje se nalaze u Safranboluu i njegovoj okolini neosporan je uticaj ove arhitekture na primerke na Balkanu i Novom Pazaru.

Fotografija 2. Kuća porodice Hamzagić (1912) (jul, 2018)

Iste 1912. godine sagrađena je begovska kuća porodice Čavić⁶ (Fotografija 3). Svojom eklektičnom arhitekturom, gabaritom, spratnošću i različito obojenim fasadama bila je jedinstvena građevina u Novom Pazaru čiji projektant nije poznat do danas. Izvedena kao samostalna visoka zgrada sa dvorištem, ona nije bila pogodna samo za stambene već i poslovne uslove. Prepoznatljiva po savremenosti materijala i posebnosti stila, zgrada je nosila arhitektonske karakteristike jedne od važnih trgovačkih prestonica kao što je Solun. Posebno je značajna i činjenica da je kuća Čavića prva civilna građevina od tvrdog materijala u Novom Pazaru. Komponovan u zapadnjačkom (neorenesansnom i neobaroknom) stilu, objekat je simetrično oblikovan na način koji je radikalno presekao orijentalne građevinske tradicije i stremio naprednom Zapadu, za čim je ovaj kraj kasnio u odnosu na ostale delove oslobođene Srbije.

⁶ Novopazarski ugledni bogataši i trgovci braća Šemsi-beg i Šahsuvar Čavić su početkom 20. veka u Solunu videli modernu građevinu koja im se dopada i odlučili da istu podignu u Novom Pazaru na mestu svoje prethodne porodične kuće. Izgradnja kuće je započeta 1911, a završena oktobra 1912. Godine (Radović 1998: 156).

Fotografija 3. Kuća porodice Čavić (1912)
(IA “Ras” Novi Pazar [Datum pristupa: jul, 2013])

Period između dva svetska rata – Nakon Prvog svetskog rata Novi Pazar će biti u sastavu novoformirane države. U ovom periodu opšte socio-ekonomsko stanje biva veoma loše. Ovaj period između dva svetska rata zapamtiće se i kao period “jalove tendencije o evropeizaciji” gradova Balkana oslonjen na forme i arhitektonske obrasce uveze sa Zapada (Ćorović 1969: 408; Krunić 1980: 209).

U Novom Pazaru, kao i u mnogim gradovima u bivšoj Jugoslaviji, arhitektonsko oblikovanje bazirano na primeni internacionlnih modela dovešće do neprirodnog raskida sa tradicionalnim uzorima (Popadić 2009: 210). Vekovno ustaljen način građenja prema orijentalnim postulatima, stanovnicima Novog Pazara delovao je kao kompleks niže vrednosti. Nekritičko prihvatanje vrednosti naprednih kultura kreiraće arhitekturu protivurečnosti. Neusklađene urbanističke politike dovele su do brojnih improvizacija u kreiranju stilskog i likovnog karaktera grada (Kadijević 1995: 193-194). Usled toga, došlo je do sukobljavanja starog i novog, tradicionalnog i modernog, “istočnog” i “zapadnog”.

*Fotografija 4. Zgrada prve hidrocentrale u Novom Pazaru (1932)
(jul, 2013)*

Jedan od primera objekata javne namene iz međuratnog perioda je prva hidrocentrala u Novom Pazaru (Fotografija 4). Hidrocentrala podignuta 30-ih godina prošlog veka (Radović 2001: 31) je jedan od poslednjih objekata koji je ukonponovan tako da ne narušava orijentalnu simboliku grada. Iako je smelo postavljena u centru grada, pozicionirana tik uz bedem gradske tvrđave, hidrocentrala svojom veličinom nije joj mogla konkurisati, ali svojim oblikom stoji ravnopravno uz ovaj istorijski objekat. Osmišljena u bloku od tesanog kamena centrala poseduje krovnu terasu i rustično obrađenu fasadu sa otvorima bez preterane dekoracije. Pored svoje, u okolinu savršeno uklopljene spoljašnosti, ovaj objekat prati i funkcionalnost gde teren u padu sa podzemnim objektima je prilagođen potrebama hidrocentrale. Monotonost ove, akademski komponovane građevine oživljava voda koja se stepenasto spušta u basen sa turbinama. Bez obzira što je građena u duhu akademizma, građevina svojim svedenim formama najavljuje dolazak moderne. U celini, utisak monumentalnosti i sklad kompozicije ovog objekta bio je nesvakidašnji za malu varoš kao što je u to vreme bio Novi Pazar.

Period od nakon Drugog svetskog rata do 90-ih godina 20. veka – U razdoblju između dva svetska rata nestaje veći deo nasleđenog građevinskog fonda. Međuratni i period koji će uslediti posle njega dovešće do naglog menjanja gradske čaršije, stambenih kompleksa i drugih ulica i objekata (Škrijelj 2017: 117). Nagla promena u gradu dešavala se s razlogom. Naime, broj stanovnika u Novom Pazaru se vrlo brzo povećavao, a s druge strane prostor za stanovanje smanjivao.

Usled ovih demografskih promena⁷, gradsko stanovništvo počinje menjati način života, razmišljanja, građenja.

Ipak, period nakon Drugog svetskog rata ne treba posmatrati s negativnog aspekta u potpunosti. Ova etapa u urbanističkom razvoju Novog Pazara je jedan od konstitutivnih elemenata u nasleđu grada. Ratom oštećena orijentalna varoš će dobiti prvu gradski bolnicu (1947), prvo gradsko kupatilo (1953), prvi moderan hotel⁸ (1953), prvo asfaltiranje ulica (1955), prvu gradsku vodovodnu mrežu (1955), srednje škole (1955), stambene zgrade (1954, 1955) (Škrijelj 2017: 118-130). Ozbijnije neusaglašavanje novog sa starim kvalitetom nastaviće se donošenjem prvog generalnog urbanističkog plana 1956. godine, čiji je autor bio Jozef Kortus. Ovaj plan imao je za cilj realizaciju urbanističke misli koja je bila neophodna. Prema ovom planu formirana je radijalna kružna osnova grada, ali i prethodno formirani centar čaršije je zadržan sa određenim gradskim zonama (Ćorović 1969: 409). Kortusov plan je rađen na osnovu već zatečenih celina, ali je bio predviđen za znatno manji porast broja stanovnika. Prema uslovima koji su vladali u gradu i stepenu postojanosti i trajnosti plana, on je najverovatnije bio u određenom trenutku adekvatno rešenje. Danas njegova detaljna analiza nije moguća jer prvi generalni urbanistički plan do danas nije sačuvan, a o njemu se saznaje iz naučnih radova i drugih stručnih dokumenata.

Ključne promene u izgledu Novog Pazara počinju nakon donošenja projekta gradskog centra 1968. godine. Novu vizuelnu formu gradskog centra projektovaće novopazarski arhitekti Amir Ćorović i Tomislav Milovanović. Prema Milovanoviću⁹ i naučnim radovima Ćorovića (1969), saznaje se da su autori oslonjeni na sopstvena istraživanja i analize gradova sličnog orijentalnog karaktera (kao što su Sarajevo, Skoplje, Prizren i drugi) proizveli urbanističku viziju sa elementima tradicije u formi socijalizma.

⁷ Prema generalnom urbanističkom planu iz 1956. godine broj stanovnika koji je iznosio 13.000 trebao je da se poveća za 30 godina na 25.000. Međutim, ovaj broj je premašen već nakon 10 godina. Pored toga, gradsko stanovništvo je i dalje naseljavalo centralne zone kao i u ranijem periodu što je napravilo pritisak na glavne ulične pravce u centru grada (Ćorović 1969: 410-411).

⁸ U blizini manastira Sopoćani je od nekadašnje lovačke kuće nastao istoimeni hotel 1953. godine. Projektovan od strane Dragiše Brašovana, ovaj hotel je bio izveden u dugu narodne tradicije sa vidljivim elementima balkanskog stila. Drveni elementi, strehe jakog ispada i krov pokriven ćeramidom naglašavaju narodni karakter građevine (Kadijević 2007: 340).

⁹ Razgovor sa Tomislavom Milovanovićem je obavljen jula 2013. godine.

*Fotografija 5. Maketa rešenja gradskog centra
(pogled sa jugoistoka)*
(Privatni arhiv Tomislava Milovanovića, Novi Pazar
[Datum pristupa: jul, 2013])

Glavni protagonisti novopazarskog modernizma najaviće mogućnosti delovanja pojedinaca u krupnim idejnim zaokretima u društvu. Projekat gradskog centra (Fotografija 5) teorijski i idejno je imao svoju potporu. Međutim, i sami autori se slažu da je projekat, želeći da jednim delom nastavi neimarsku tradiciju, a drugim napravi određenu vrstu progressa u tom kontinuitetu, bio pun prepreka u procesu realizacije (Ćorović 1969: 417). Prelaz s linearno komponovanog gradskog jezgra na radijalno plansko širenje grada; naspram prethodne uniformnosti, novoizgrađeni likovno oblikovani arhitektonski objekti kao gradske dominante iz današnjeg ugla gledanja su više narušili nego što su unapredili sliku Novog Pazara.

Različiti karakteri objekata realizovanih projektom gradskog centra direktno reprezentuju likovni stil obojice arhitekata. Specifični modernistički kvaliteti koje naglašava Amir Ćorović kroz svoje građevine (kao što su Beogradska udružena banka iz 1970. godine – danas poslovna zgrada “Fener”, stambeno-poslovna kula “Dom” iz 1974. i zgrada suda iz 1975.) ekspresionistički stameno dominiraju u užem gradskom centru (Fotografija 6). Zato se prema mnogim Novopazarcima ovaj početak modernizacije u isto vreme smatra i pioninom agresivne globalističke arhitektonske politike¹⁰ u Novom Pazaru. Njegove pročišćene linije, savremeni

¹⁰ Novi Pazar je još u otomanskom periodu bio grad multikulturalnosti. Ova osobenost je na području arhitekture donela kako prednosti, tako i prepreke u njegovom daljem

*Fotografija 6. Nekadašnji izgled zgrade Suda u Novom Pazaru
(IA "Ras" Novi Pazar [Datum pristupa: jul, 2013])*

pristup komponovanju višesvodnih krovova gde se suprotstavljaju mnogougonaoni elementi objekta razbijaju monotonost u izgledu građevine. Posmatrano u celini, Ćorovićeve objekti kompleksnošću u prostoru, artikulisanom dekoracijom, a ujedno i odmerenošću, najavili su pojavu novih postmodernističkih talasa u arhitekturi.

S druge strane, Milovanović biva poznat prema svom dekorativnom stilu. U njegovom visoko razvijenom orijentalnom senzibilitetu se može videti savremena forma tradicionalnog stila. Kroz zapažena ostvarenja (kao što su autobuska stanica iz 1971, hotel "Vrbak" podignut početkom 70-ih godina, projekat stare i nove

savremenom razvoju. Stupar o globalizmu i kosmopolitizmu u arhitekturi navodi: "... multikulturalnost gradova se često shvata kao pretnja koja se može manifestovati na više različitih nivoa - političkom, ekonomskom, kulturnom, religioznom, pa čak i psihološkom. Strah koji se u takvim situacijama javlja može biti krajnje iracionalan, ali je činjenica da brzina promena kojoj je izložen grad u globalizaciji dovodi do neprestane borbe između životnog i ekonomskog prostora, kao i stalnog preispitivanja individualne pripadnosti. " (2009: 71).

lučne zgrade iz 1969. godine¹¹) Milovanović iskazuje izraženu sposobnost neobično slikovitog komponovanja arhitektonskih dela. Elementi pseudomavarskog stila¹² sa završnim krovnim vencima na autobuskoj stanici i delom u enterijeru hotela "Vrbak"¹³ pospešuju plastičnost i likovnost dekoracije (Fotografija 7). Istureni delovi na lučnim zgradama su moderno oblikovane divanhane, a poslovni postor u prizemlju i mezaninu je trebao simbolički predstaviti ono što je nekada pružala Stara čaršija¹⁴. Još jedan od elemenata koji se može uzeti kao orijentalno (islamsko) nasleđe su kupolni krov na hotelu, detalji u stilu arabeske u obradi drveta i monumentalna fontana u centralnom holu koja podseća na šadrwane u džamijama na području Istoka (Fotografija 8). Ako se pomenuti objekti daju posmatrati iz drugog ugla (gabarit, naglašene stilističke ideje, savremeni sistem pozicioniranja objekta), može se zaključiti da oni "talasaju" između postmodernizma i onog nečeg drugog pripisanog uglavnom istoricizmu (u ovom slučaju orijentalnom) ili individualnim učincima arhitekta.

Građevinski fond nastao u periodu nakon usvajanja projekta gradskog centra bio je pod posrednim ili neposrednim njegovim uticajem. U periodu opšte modernizacije menjaju se i izgrađuju i drugi objekti. Dobar primer ove prakse je i rekonstrukcija robne kuće "Beograd" (1975) koja se nalazi u neposrednoj blizini hotela "Vrbak". Arhitekt Dušan Milenković je proširujući planom predviđeni objekat, radio na adekvatnom komponovanju njegovog novog izgleda u ambijent. Limeni izdignuti krov podseća na autobusku stanicu, a isturenost sprata sa izlomljeni ugaonim završecima sličan je spoljašnjim linijama hotela "Vrbak".

¹¹ Projekat lučnih zgrada je projektom gradskog centra obuhvatao 3 luka praveći na taj način modernu verziju „gradske tvrđave“ odnosno užeg centra grada. Međutim, ovaj projekat nije u potpunosti realizovan jer treća lučna zgrada nikada nije ugledala svetlost dana. Shodno tome, kompleks lučnih zgrada nije u potpunosti ispunio očekivanja stvaraoca.

¹² Jedan od najreprezentativnijih primeraka ovog stila je zgrada Vijećnice u Sarajevu nastala krajem 19. veka. Ako se uzme u obzir da je od druge polovine 19. veka Bosna i Hercegovina, kao i Srbija bila u fazi traženja nacionalnog stila kroz reminiscencije istoricizma, onda se s pravom može reći da je ovaj talas promena sa zakašnjenjem uticati na Novi Pazar.

¹³ U razgovoru Milovanović navodi da je hotel „Vrbak“ trebao da nosi ime Šeherezada zbog svoje orijentalne karakterističnosti. Ipak u vremenu socijalističkih shvatanja ovaj naziv se po njegovom mišljenju mogao smatrati previše provokativnim u multikulturalnom okruženju. Hotel je dobio naziv prema istoimenoj kafani koja se nalazila na skoro istom mestu koje danas on zauzima.

¹⁴ Na potezu Stare čaršije u Novom Pazaru formirane su građevine koje su u prizemlju imale ekonomski karakter dok se na spratu živelo (Grupa autora 1988: 38-51).

Fotografija 7. Unutrašnja arhitektura hotela "Vrbak"
(jul, 2013)

Fotografija 8. Šadrvan u Zelenoj džamiji u Bursi u Turskoj (1421)
(januar, 2017)

Fotografija 9.

*Kuća porodice Hamzagić i stara lučna zgrada u pozadini (1971–1972)
(IA “Ras” Novi Pazar [Datum pristupa: jul, 2013])*

Na području stambene arhitekture čist socrealizam dostiže svoju punu snagu potiskujući starije kuće sa okućnicama čije mesto počinje da zauzima. Stambene zgrade bivaju komponovane monotono, bez naglašavanja kreativnog izraza. Ova arhitektura naručivana je od strane vlasti kako bi ispunila potrebe stanovanja, ali ne i harmoničnoj urbanoj slici Novog Pazara.

Objekti nastali nakon generalnog i projekta gradskog centra slobodno se mogu uzeti kao prelomna tačka u novopazarskoj arhitekturi (Fotografija 9). Sve do 90-ih godina prošlog objekti predviđeni planom će se sporadično realizovati. Međutim, raspad Jugoslavije i opšta društvena nepovoljna situacija dovešće do stagnacije u realizaciji projekta.

Zaključak

Zahvaljujući svom položaju Novi Pazar je od davnina bio poznat kao varoš trgovine. Razmena se ovim putem nije vršila samo na području materijalnih dobara, već je došlo i do razmene kulture, običaja, načina života. Na raskršću puteva Balkana, starog i novog, Istoka i Zapada paralelno su se formirala dva lica grada. Pored proklamovanog jačanja postmodernističkog pokreta, došlo je i do značajne segregacije stanovništva. Nagla i rapidno sprovedena modernizacija u oštrim kontrastima je na dve celine razdvojila arhitekturu Novog Pazara.

Poznati kulturni identitet otomanske varoši do 20. veka transformisan je pod uticajem društvenih, kulturnih i ekonomskih faktora. Formiranje prvih javnih i

drugih zgrada za potrebe stanovništva spaja u jednu tačku ono što je bilo i ono što se prirodnim razvojem jedne države i društvene zajednice moralo sprovesti. Međutim, nedostatak spontanosti, a prisutnost ekstravagantnosti daće bezlični karakter Novom Pazaru.

Iz bilo kog ugla da se posmatra, novopazarska novija arhitektura na raskršću Istoka i Zapada je morala prihvatiti elemente obe struje. Uslovi u arhitekturi nesumnjivo su povezani sa stanjem u društvu. Do perioda pre Drugog svetskog rata Novi Pazar i dalje ima elemente tradicionalne turske varoši, da bi odmah nakon rata njegovo lice počelo da se menja. Projekat izmene bi možda bi i uspešniji nego što su negovi rezultati danas da proces valorizacije, zaštite i revitalizacije nije ostao samo slovo na papiru.

Na kraju, zapadnjački i istočnjački način građenja u Novom Pazaru ne možemo posmatrati kao odvojene pojave. Gradska arhitektura se može samo posmatrati kao lice koje ima levu i desnu stranu. Obe na sebi specifičan način dopunjuju jedna drugu, ali je samo pitanje koliko skladno zajedno deluju.

LITERATURA

1. Aĝanoĝlu, H. Y. 2021. *Bosna-İstanbul Yolunda Bir Sancak Şehri - Priyepolye*. İstanbul: İz Yayıncılık.
2. Bandžović, S. 2001. "Raseljavanje muslimana iz Nikšića" (1877.-1882.). *Rožajski zbornik, X, 10*, str. 141–160.
3. Bell, D. A. 2016. "Revolutionary France and Origins of Nationalism: An Old Problem Revisited". L. Jensen (Ed.). *The Roots of Nationalism: National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815* (pp. 67–83). Amsterdam: Amsterdam University Press.
4. Cansever, T. 1998. "Doğu ve Batı Kültürel İlişkiler Tarihine Bir Bakış". *Doğu Batı Dergisi, 2*, ss. 160–171.
5. Ćorović, A. 1969. "Urbanizam Novog Pazara", M. Maletić (Ured.). *Novi Pazar i okolina* (str. 403-420). Beograd: Monografije mesta Jugoslavije.
6. Đurić-Zamolo, D. 1984. "Džamije u užoj Srbiji iz XIV-XIX veka" [XIV.-XIX. Yüzyıllar Arasında Sırbistan'da Camiler]. R. Samadžić (Ed.). *Gradska kultura na Balkanu (XV - XIX vek)* (str. 331–359). Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.
7. Eldem, S. H. 1954. *Türk Evi Plan Tipleri*. İstanbul: Pulhan Matbaası.
8. Ersöz, E. ve Uslu, A. D. 2005. Doğu-Batı Karşılaşmasında Çatışma, Karmaşa ve Muhtemelen Bir Uzlaşma. *Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, 7*, ss. 67–86.
9. Gölen, Z. 2010. *Tanzîmât Döneminde Bosna Hersek*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
10. Grupa autora. 1982. *Turistički vodič Novi Pazar*, S. Marić (Ured.). Beograd: Turistička štampa.
11. Grupa autora. 2012. *Obnova sarajevske Vijećnice*, D. Zaimović, V. Jakić (Ured.). Sarajevo: Grad Sarajevo.
12. Gün, D. 2014. Bilimsel Gelişmenin Temelindeki Doğu-Batı Etkileşimi. *Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 9 (22)*, ss. 263–293.
13. Kabbani, R. 1988. *Europe's Myths of Orient: Devise and Rule*. London: Pandora Press.
14. Kadrijević, A. 1995. O proučavanju i vrednovanju graditeljskog nasleđa novijeg doba u Novom Pazaru. *Novopazarski zbornik, 19*, str. 193–203.
15. Kadrijević, A. 2007. *Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX veka – sredina XX veka)*. Beograd: Građevinska knjiga.

16. Kadrijević, A. 2010. *Arhitektura i duh vremena*. Beograd: Građevinska knjiga.
17. Krunić, J. 1980. "O poreklu i razvoju tipa gradske kuće centralnog Balkna u XIX veku". R. Stanić (Ured.). *Raška baština 2* (str. 203-214). Kraljevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.
18. Krunić, J. 1996. *Baština gradova srednjeg Balkana*. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
19. Kuban, D. 2017. *Türk Ahşap Konut Mimarisi: 17. -19. Yüzyıllar*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
20. Maldini, S. 2009. *Varoška kuća balkanskog tipa*, dostupno na: <http://maldinis.blogspot.com/2009/04/varoska-kuca-balkanskog-tipa.html> [10. 10. 2024.].
21. Nešković, J, Kurtović Folić, N, Đorđević, S. i Radović, R. 1988. *Stara čaršija u Novom Pazaru (Zaštita i revitalizacija)*. Beograd-Kraljevo: Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo.
22. Özcan, A. 2019. Sultan II. Abdülhamid'in Dış Siyaseti ve Uygulamaları. M. Bulut, M.E. Kala, N. Salık, M. Nar (Haz.). *Sultan II. Abdülhamid Dönemi* (ss. 115-126). İstanbul: İstanbul Zaim Üniversitesi.
23. Özdemir, Ş. 2004. Bilgi Sosyolojisi Açısından "Doğu" ve "Batı". *Uluslararası İlişkiler, 1(1)*, ss. 61–92.
24. Popadić, M. 2007. O arhitekturi hotela "Vrbak" u Novom Pazaru. *Novopazarski zbornik, 30*, str. 219–231.
25. Popadić, M. 2009. Arhitekt Amir Ćorović i projekat gradskog centra u Novom Pazaru. *Novopazarski zbornik, 32*, str. 209–227.
26. Popadić, M. 2014. *Kako citati grad*, dostupno na: <http://bif.rs/2014/08/milan-popadic-kako-citati-grad/> [21. 7. 2018]
27. Premović Aleksić, D. 2013. *Islamski spomenici Novog Pazara*. Novi Pazar: Muzej "Ras".
28. Radović, M. 1998. *Efendijina sećanja i kazivanja*. Novi Pazar: Muzej Ras i Istorijski arhiv Ras.
29. Radović, M. 1999. Hidroelektrana u Novom Pazaru. *Novopazarski zbornik, 23*, str. 277-307.
30. Radović, M. 2001. *Rankove centrale*. Novi Pazar: Muzej "Ras".
31. Redžić, H. 1982. *Umjetnost na tlu Jugoslavije – islamska umjetnost*. Beograd: Jugoslavija.
32. Riley-Smith, J. S. C. 1997. *The First Crusaders, 1095-1131*. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

-
33. Said, E. V. 2008. *Orijentalizam* (2. izdanje) (D. Gojković, prev.). Beograd: Biblioteka XX vek.
 34. Škrijelj, Z. 2014. "Arhitektura javnih objekata Novog Pazara između Prvog (1956) i Detaljnog urbanističkog plana (1968)". *Novopazarski zbornik*, 37, str. 221–240.
 35. Škrijelj, Z. 2017. "Graditeljska delatnost u Novom Pazaru u periodu od 1945. do 1956. godine". *Novopazarski zbornik*, 38, str. 117–131.
 36. Stupar, A. 2009. *Grad globalizacije – izazovi, transformacije, simboli*. Beograd: Orion art.
 37. Vojvodić, M. 1969. Novi Pazar (1804-1912). M. Maletić (Ured.). *Novi Pazar i okolina*, str. 245–272.

Zehra Škrijelj, PhD
Yunus Emre Institute
Belgrade

MODERN ARCHITECTURE IN NOVI PAZAR: A CONVERGENCE OF EAST AND WEST

Abstract: This study, structured as a review with elements of discussion, addresses the construction activity of Novi Pazar during the 20th century, shaped by the influence of architectural models from the East and the West. The modern architecture of Novi Pazar was driven by the socio-economic features that brought significant changes in construction throughout the 20th century. The ambitions of the modern city to follow the developed West led to the categorical abandonment of the traditional construction model that had been established for centuries. Within the broader social transformation, the change from the “outdated” traditional construction methods resulted in the abrupt disappearance of notable examples of earlier architectural heritage. The unbalanced implementation of Eastern and Western architecture resembles a constant struggle between two fundamentally different styles, which has contributed to the current anachronistic appearance of Novi Pazar. The architectural forms that emerged under these influences reveal that the distribution of economic power, technological advancements, and cultural shifts, combined with spontaneous and imposed concepts of ideal development, have significantly contributed to the loss of the city’s urban identity. Therefore, attention traditionally directed toward the stylistics and attribution of architectural works must instead be focused on a broader analysis, studying the multiple meanings within the complex ideological framework of the era.

Keywords: architecture, city, East, Modernism, Novi Pazar, Orientalism, West.